

FİNANSAL GELİŞME DÜZEYİ İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME¹

Görkem GÜNGÖR²

<https://orcid.org/0000-0003-2210-1286>

Ahmet YILMAZ³

<https://orcid.org/0000-0001-6790-255X>

Öz

Sanayi Devrimi sonrasında teknolojik gelişmeler eşliğinde enerji ihtiyacı giderek artmıştır. Bu duruma hızlı nüfus artışı da dahil edildiğinde enerji talebi oldukça yükselmiştir. Dünyada kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil enerji kaynakları rezerv açısından kısıtlıdır. Bu sebeple gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler enerji konusunda alternatif kaynaklar aramaktadır. Yenilenebilir enerji bu anlamda hem sürdürülebilirlik hem de çevreye duyarlılık açısından önemli hale gelmiştir. Endüstriyel üretim ve teknolojik gelişmelerle birlikte artan enerji tüketimi doğaya ve insanlığa zarar vermektedir. Bu durum yenilenebilir enerji ve doğanın korunmasına olan duyarlılığı artırmaktadır. Yenilenebilir enerji üretimi finansal gelişme, ekonomik büyüme, kredi faiz oranları ve krediye ulaşılabilirlik, teşvikler, ekonomideki yatırım iklimi, enflasyon, döviz kuru, yatırım mallarının maliyeti ve kar beklentileri gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu çalışmada sadece finansal gelişme düzeyi ile yenilenebilir enerji üretimi ilişkisini incelemek amaçlanmıştır. 1990-2021 dönemi için finansal gelişme ve yenilenebilir enerji üretimi ilişkisi bakımından Türkiye'nin durumu, E7 (ekonomik gelişme hızı yüksek yedi ülke) ülkeleriyle ve seçilmiş 5 gelişmiş ülke ile kıyaslanarak incelenmiştir. IMF veri setinden elde edilen finansal gelişme, finansal kurumların gelişmesi ve finansal piyasaların gelişmesi indeksleri ile OECD veri setinden temin edilen yenilenebilir enerji verilerinden hareketle ön tespitler yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Finansal gelişme, Yenilenebilir enerji, Ekonomik büyüme, Çevre kalitesi, Türkiye.

THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT AND RENEWABLE ENERGY PRODUCTION: AN ANALYSIS ON TÜRKİYE

Abstract

After the Industrial Revolution, the need for energy has increased due to technological developments. When rapid population growth is included in this situation, the demand for energy has increased considerably. Fossil energy resources such as coal, oil, and natural gas are limited in terms of reserves in the world. For this reason, developed and developing countries are seeking alternative sources of energy. Renewable energy has become important in this sense in terms of both sustainability and environmental awareness. Increasing energy consumption with industrial production and technological developments harms nature

¹ Bu çalışma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında gerçekleştirilen “Finansal Gelişme ve Yenilenebilir Enerji İlişkisi: Türkiye Deneyimi” isimli doktora tezinden üretilmiştir.

² Doktora Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, SBE, İktisat Anabilim Dalı,, Öğr. Gör. Doğu Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Programı, gorkemgungor@gmail.com

³ Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maltepe Kampüsü, ahmetvilmaz@marmara.edu.tr

and humanity. This situation increases sensitivity to renewable energy and nature protection. Renewable energy generation is affected by various factors such as financial development, economic growth, interest rates and availability of credit, incentives, investment climate in the economy, inflation, exchange rates, cost of investment goods and profit expectations. In this study, only the relationship between financial development level and renewable energy production was analyzed. Türkiye's situation in terms of financial development and renewable energy generation relationship for the period 1990-2021 was examined in comparison with the E7 (emerging seven economies) countries and selected 5 developed countries. Preliminary determinations have been made based on the financial development, development of financial institutions and development of financial markets indices obtained from the IMF data set and renewable energy data obtained from the OECD data set.

Key Words: Financial development, Renewable energy, Economic growth, Environmental quality, Türkiye.

GİRİŞ

Enerjiyi genellikle bir ara mal ya da hammadde olarak tanımlayan ana akım iktisatçılar, enerjiye gereken önemi vermemiş ve modellerinde enerji yer almamıştır. Neoklasik iktisatçılar enerjiyi dışsal bir değişken olarak ele almıştır (Alam, 2006, s. 6). Dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşanan teknolojik gelişmeler ve nüfus artışıyla birlikte enerji ihtiyacı gittikçe önem kazanmıştır. Bu durum bilhassa sanayi devrimi sonrasında daha da önemli hale gelmiştir. Sanayi devrimiyle başlayan seri üretimin artması ve buna bağlı olarak kömür gibi fosil yakıtların kullanımının hızla artması sonucunda karbondioksit ve diğer seragazlarının salınımı artmıştır. Dolayısıyla kapitalist sistemin çevreye verdiği tahribat giderek daha fazla hale gelmiştir. GCP (2024), raporuna göre 1750 yılında küresel CO₂ konsantrasyonu 277 ppm (milyonda bir birim) iken 2024 yılında 422,5 ppm olması bunu kanıtlamaktadır. Bu durum küresel ısınmanın artmasına neden olmaktadır. WMO (2024), 2024 yılı yüzeye yakın sıcaklık ortalamasının, sanayi öncesi dönem olarak kabul ettiği 1850'li yılların ortalamasından %1.55 yüksek olduğunu açıklamaktadır. Ayrıca 2024 yılının geçmiş 175 yıla göre en sıcak yıl olduğunu hatta son on yıl içerisinde bu durumun artarak devam ettiğini ortaya koymaktadır.

Bu duruma bağlı olarak, otoriteler artan çevre kirliliğine ve buna sebep olan enerji tüketimine alternatif çözümler üretmeye çalışmaktadırlar. Bu noktada enerji çeşitliliği açısından yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kavramlarından söz etmek gerekir. Yenilenebilir enerji; güneş, rüzgar, dalga, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle gibi çeşitli kaynakların kullanılmasıyla sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ortaya çıkarılan enerjidir. Burada yenilenemeyen enerji gibi bir kaynağa bağlı olarak tüketilen bir enerjiden söz edilemez. Yenilenemeyen enerji; petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar ile

nükleer enerji çeşitlerinden elde edilen enerji türüdür. Yenilenebilir enerjinin aksine sürdürülebilirliği olmayan, kullandıkça tükenen bir doğal kaynak enerjisidir. Geleneksel enerji kaynaklarının hem sınırlı hem de maliyetli olması yenilenebilir enerji kaynaklarını ülke ekonomileri açısından oldukça cazip hale getirmiştir. Ayrıca dünya enerji ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip olması, yenilenebilir enerjinin önemini daha da artırmaktadır (Ellabban vd., 2014 s.749-750; Demirbaş, 2006, s. 779-780).

Finansal gelişme ülkelerde ekonomik büyümeyi artırmakta, ekonomik büyüme ise yenilenebilir enerji ve çevre kalitesinden etkilenmektedir (Fakher vd., 2022, s. 70317). Buradan hareketle finansal gelişme ve yenilenebilir enerji ilişkisine ek olarak büyüme ve çevre kalitesi de bu ilişki doğrultusunda oldukça önemlidir. Xu vd. (2022), finansal gelişmenin ekonomik büyümeyi olumlu etkilediğini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan finansal gelişmenin çevre kalitesine olumsuz etkisi olduğu sonucuna da ulaşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında finansal gelişme ve yenilenebilir enerji arasındaki ilişki ekonomik büyüme ve çevre kalitesi gibi farklı değişkenlerle de açıklanabilmektedir. Çevre kirliliği dünya için önemli toplumsal sorunlardan biridir. Giderek artan küresel ısınma ve iklim değişikliği insanlık için önemli bir risk barındırmaktadır. Öte yandan OECD ve BP verilerine göre CO₂ emisyonlarının giderek arttığı görülmektedir. CO₂ emisyonlarında yaşanan artışın başlıca kaynaklarından biri enerji tüketimidir (Ozturk vd., 2022, s. 11911-11912). Bu açıdan ele alındığında çevre kalitesi için temiz enerji oldukça önemli hale gelmiştir.

İnsanoğlu varoluşunu sürdürebilmesi adına her zaman enerjiye ihtiyaç duymuş ve duymaya da devam edecektir. Bu sebeple gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler yenilenebilir enerjiye oldukça önem vermektedirler. Ancak yenilenebilir enerjiye erişimde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde bazı zorluklar yaşanmaktadır. Finansal yapıda meydana gelen riskler yenilenebilir enerjinin gelişimi için kaynak oluşumunu zora sokabilmekte ve ülkelerin temiz enerji kaynaklarına yönelik finansman olanaklarına erişmesine engel olabilmektedir. Özellikle Li vd. (2025), finansal risklerin yenilenebilir enerjiye geçişi olumsuz etkilediğini ampirik olarak kanıtlamaktadır. Bu nedenle, ülke ekonomilerinde finansal risklerin en aza indirilmesi için politikalar geliştirilmelidir.

Bu çalışma, giriş ve sonuç bölümleri hariç dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, literatür incelemesi yapılarak, finansal gelişme ve yenilenebilir enerji ilişkisini inceleyen

çalışmalara yer verilmektedir. İkinci bölümde, Türkiye için finansal gelişme, finansal kurumların gelişmesi ve finansal piyasaların gelişmesi indeksleri incelenmektedir. Üçüncü bölümde, Türkiye’de toplam yenilenebilir enerji üretimi (bin ton) ve yenilenebilir enerjinin toplam enerji içerisindeki payı incelenmektedir. Dördüncü bölümde, Türkiye’nin durumunu daha iyi anlayabilmek için Türkiye, diğer E7 ülkeleri ve seçili gelişmiş ülkelerin finansal gelişme ve yenilenebilir enerji üretimi verileri karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Son olarak, sonuç bölümünde ise çalışmanın ön tespitleri ortaya koyulmaktadır. Çalışmada, finansal gelişme ve yenilenebilir enerjiye ilişkin Türkiye verileri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin verileriyle karşılaştırılarak incelenmiştir, ayrıca bir ekonometrik analiz uygulanmamıştır. Öte yandan, çalışmada kullanılan veriler kamuya açık hazır veri setlerinden elde edildiği için etik kurul onayına gerek duyulmamıştır.

1. LİTERATÜR İNCELEMESİ

Literatür araştırması sonucunda finansal gelişme düzeyi ile yenilenebilir enerji ilişkisini inceleyen çeşitli çalışmalar ele alınmıştır. Birbirinden bağımsız bu çalışmalar farklı sonuçlar ortaya koymaktadır. Literatür incelemesinde ele alınan çalışmalar panel veri ve zaman serisi analiz yöntemi kullanımına göre gruplandırılmıştır.

Panel veri analiz yöntemi kullanan çalışmalardan Yi vd. (2023), 2003-2020 yıllarında en çok yenilenebilir enerji tüketen ülkelerde finansal gelişme ve yenilenebilir enerji ilişkisini incelemiştir. CS-ARDL modelini test ederek finansal gelişmenin yenilenebilir enerji tüketimi üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna varmışlardır. Benzer şekilde Liu vd. (2023), G7 ülkeleri için 2000-2020 dönemini kapsayan finansal gelişmenin yenilenebilir enerji yatırımlarına etkisi üzerine yaptıkları çalışmada CS-ARDL ve AMG modellerini test ederek finansal gelişmenin yenilenebilir enerji yatırımları üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğunu sonucunu ortaya koymuşlardır. Habiba ve Xinbang (2023), E7 ülkeleri için 1991-2018 yılları arasında finansal gelişme ve yenilenebilir enerji tüketimi ilişkisini MMQR modeli, AMG ve CCEMG tahmincileri ile test etmişlerdir. Finansal gelişme, finansal piyasaların gelişmesi ve finansal kurumların gelişmesi olarak 3 farklı model ile yaptıkları inceleme sonucunda tüm modellerde finansal gelişmenin yenilenebilir enerji tüketimi üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna varmışlardır. Aydın ve Bozatl (2023), 1994-2019 yıllarında en çok

yenilenebilir enerji tüketen OECD ilk 10 ülkesi için finansal gelişmenin yenilenebilir enerji üzerindeki etkisini ARDL ve NARDL modellerini test ederek araştırmışlardır. Her iki testte de finansal gelişmenin yenilenebilir enerji tüketimi üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Athari (2023), BRICS ülkeleri için 2000-2021 yılları açısından finansal gelişme ve yenilenebilir enerji tüketimi ilişkisini Quantile ve Fixed Effect tahmincileri ile test etmiştir. Sonuç olarak her iki tahmincede de pozitif etki görülürken, yalnız Quantile tahmincede anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca Granger nedensellik testine göre finansal gelişmeden yenilenebilir enerji tüketimine tek yönlü nedensellik ilişkisi vardır. Bir diğer çalışma olan Lin ve Okoye (2023), 35 yüksek gelirli ülkeye 1996-2020 yılları için Panel VAR nedensellik testinden elde edilen bulgularla finansal gelişmeden yenilenebilir enerji üretimine tek yönlü nedensellik olduğunu benzer şekilde ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan Horky ve Fidrmuc (2024), 32 AB ve ASEAN ülkelerinde 2000-2020 yılları arasındaki verileri kullanarak panelin geneli için finansal kurumların gelişmesinin yenilenebilir enerji tüketimini azalttığını gösteren sonuçlara ulaşmaktadır. Vatamanu ve Zugravu (2023), 2000-2020 döneminde AB üyesi 27 ülke için finansal gelişme ve yenilenebilir enerji tüketimi arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Pooled OLS, Random Effect ve Fixed Effect modellerini test etmişlerdir. Finansal gelişme indeksi olarak Dünya Bankası veri tabanından elde edilen özel sektöre sağlanan yurt içi krediler (DCPS), tedavüldeki uluslararası özel borçlanma senetlerinin GSYİH'ya oranı (OIPDS) ve işlem gören hisse senetlerinin toplam değerinin GSYİH'ya oranı (STTV) kullanılmıştır. Uygulanan testlerin sonucunda DCPS pooled OLS ve fixed effect için pozitif anlamlı iken random effect için anlamsızdır. OIPDS random effect ve fixed effect için pozitif anlamlı iken pooled OLS için negatif anlamlıdır. STTV ise yalnızca pooled OLS için pozitif ve anlamlıdır. Wang vd. (2024), yüksek gelirli, üst-orta gelirli, düşük-orta gelirli ve düşük gelirli 119 ülke için 1996-2019 yıllarında finansal gelişmenin yenilenebilir enerji tüketimi üzerindeki etkisini incelemişlerdir. PMG-ARDL yönteminden elde edilen uzun dönem bulguları yüksek gelirli, düşük-orta gelirli ve düşük gelirli ülkeler için finansal gelişmenin yenilenebilir enerji tüketimi üzerinde negatif bir etkisi olduğunu göstermekteyken, yüksek-orta gelirli ülkeler açısından pozitif bir etkiye sahip olduğunu işaret etmektedir. Deka vd. (2024), 1990-2019 dönemi E7 ülkelerinde finansal gelişmenin yenilenebilir enerji tüketimi üzerine etkisini üç farklı finansal gelişme göstergesi kullanarak

araştırmıştır. Uygulamış oldukları Fixed Effect sonuçları anlamsız çıkmışken, Random Effect ve Generalized Linear Model yöntemlerin elde edilen sonuçlar birbirini desteklemektedir. Kullanılan değişkenlerden banka likidite rezervinin banka varlıklarına oranı (BLR) göstergesi ile geniş para arzı (BM) göstergesi bu iki yöntemde finansal gelişmenin yenilenebilir enerji tüketimi üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu ortaya koyarken, özel sektöre sağlanan krediler (PSC) negatif anlamlıdır.

Zaman serisi analiz yöntemlerini kullanan çalışmalardan Prempeh (2023), finansal gelişmenin yenilenebilir enerji tüketimine etkisini incelemek için Gana'yı örneklem olarak ele almıştır. ARDL, VECM, FMOLS, CCR ve DOLS tahmincilerinin yanısıra Bayer-Hank ile Gregory ve Hansen eşbütünleşme testlerini uygulamıştır. Tüm tahmincilerin sonuçlarına göre finansal gelişmenin yenilenebilir enerji tüketimi üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi vardır. Benzer şekilde, Mukhtarov ve Mikayilov (2023), Polonya'da 1990-2020 yılları için ARDL, CCR ve FMOLS tahminci testlerini kullanarak finansal gelişmenin yenilenebilir enerji tüketimi üzerindeki etkisini analiz etmiştir. Çalışmanın sonucunda finansal gelişmenin yenilenebilir enerji tüketimi üzerinde pozitif etkisi olduğunu kanıtlamıştır. Öte yandan, Saadaoui ve Chtourou (2023), Tunus'ta 1984-2017 yıllarını kapsayan dönem için ARDL ve NARDL modelini test ederek finansal gelişme ve yenilenebilir enerji tüketimi ilişkisini incelemişlerdir. Ayrıca Granger nedensellik testini de uygulamışlardır. ARDL testine göre finansal gelişmenin yenilenebilir enerji tüketimi üzerinde olumsuz ve istatistiksel olarak anlamsız sonucu bulunmuştur. Ayrıca NARDL modelinde uygulanan testin sonucunda yenilenebilir enerjinin pozitif şokunun yenilenebilir enerji üzerinde negatif ve anlamsız, ancak negatif şokunun ise negatif ve anlamlı bir etkisi olduğuna ulaşılmıştır. Granger nedensellik testine göre finansal gelişme ile yenilenebilir enerji tüketimi arasında tek yönlü ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Kwakwa (2021), Gana için iki farklı gösterge kullanarak finansal gelişme ve yenilenebilir enerji tüketimi ilişkisini analiz etmiştir. İlk modelde 1971-2014 yıllarında yanıcı yenilenebilir ve atığı dikkate almıştır. İkinci modelde ise 1990-2014 yılları için enerji tüketimini dikkate almıştır. ARDL ve FMOLS yöntemlerinden elde edilen bulgular; finansal gelişme ilk modelde kullanılan yanıcı yenilenebilir ve atık üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu gösterirken, ikinci modelde finansal gelişmenin toplam yenilenebilir enerji tüketimi üzerindeki etkisi anlamsızdır. Raihan vd. (2025), İtalya'da 1990-2022 yıllarını kapsayan dönem için

finansal gelişmenin yenilenebilir enerji tüketimi üzerindeki etkisini incelemiştir. Kullandığı tekniklerden ARDL uzun dönem sonuçlarında finansal gelişmenin yenilenebilir enerji tüketimi üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşırken, FMOLS, DOLS ve CCR tahmincileri uzun dönem sonuçlarında negatif anlamlı sonucuna varmaktadır.

Yapılan çalışmalar incelendiğinde tam olarak ortak bir paydada bulunmadığı, farklı sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir. Her ne kadar Zugravu (2023), Raihan vd. (2025) ve Wang vd. (2024) gibi karışık bulgular ya da Horky ve Fidrmuc (2024) ve Saadaoui ve Chtourou (2023) çalışmalarında finansal gelişmenin yenilenebilir enerji üzerinde negatif etkisi olduğu sonucuna varsalar da birçok çalışma finansal gelişmenin yenilenebilir enerji üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucunu ortaya koymaktadır (Yi vd., 2023; Liu vd., 2023; Habiba ve Xinbang 2023; Aydın ve Bozatlı 2023; Prempeh 2023; Mukhtarov ve Mikayilov 2023). Yapılan çalışmaların analizinde tercih edilen ülke ya da ülke gruplarının farklı olması, gelişmişlik seviyeleri ve enerji kaynaklarının yeterlilik seviyesi bu duruma etki etmektedir. Ayrıca verilerin farklı dönemleri kapsaması ve farklı tahmincilerin kullanılması sonuçlarda çeşitliliğe neden olmaktadır.

137

2. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANSAL GELİŞME

IMF'nin finansal gelişme veri tabanı, finansal gelişme düzeyini finansal kurumlar ve finansal piyasalar indeksi olarak incelemektedir. Bu göstergelerde finansal kurum ve piyasaların derinliğini, erişimini ve etkinliğini ülkeler bazında ortaya koymuş, ayrıca tek açıdan değerlendiren diğer göstergelerin eksik yanlarını gidermeye çalışmıştır. Finansal kurumlar arasında bankalar, sigorta şirketleri, yatırım fonları ve emeklilik fonları yer alırken finansal piyasalar arasında hisse senedi ve tahvil piyasaları yer almaktadır. Derinlik göstergesi, piyasaların büyüklüğü ve likiditesini ortaya koyarken, erişim göstergesi, bireyler ve şirketler tarafından finansal hizmetlere erişebilirliği açıklamaktadır. Öte yandan verimlilik ile kurumların finansal hizmetler sunma etkinliği ve sermaye piyasalarının faaliyet etkinliği gösterilmektedir. Tüm bu göstergelerin birleşimiyle finansal gelişme düzeyi tespit edilmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla yapılan çalışmada Türkiye'nin finansal durumu bu açıdan ele alınmaktadır.

Finansal kurumlar için derinlik göstergesinde, özel sektöre verilen kredilerin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı, emeklilik fonu sektörünün varlıklarının gayrisafi yurtiçi hasılaya

oranı, yatırım fonu sektörünün varlıklarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı, toplam sigorta primlerinin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı kullanılmaktadır. Erişim göstergesinde, her yüz bin yetişkin için banka şube sayısı ile her yüz bin yetişkin için ATM sayısı kullanılmaktadır. Verimlilik göstergesinde ise net faiz marjı, kredi mevduat farkı, faiz dışı gelirin toplam gelire oranı, genel giderlerin toplam varlıklara oranı, aktif karlılık ile öz sermaye karlılık oranı yer almaktadır. Diğer taraftan finansal piyasalar için derinlik göstergesinde, borsa piyasa değerinin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı, toplam hisse senedi işlem hacminin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı, devletin uluslararası borçlanma senetlerinin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı, finansal şirketlerin toplam borçlanma senetlerinin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı, finansal olmayan şirketlerin toplam borçlanma senetlerinin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı kullanılmaktadır. Erişim göstergesinde en büyük on hisse senedi hariç borsa piyasa değeri oranı ve finansman kuruluşları sayısı kullanılmaktadır. Verimlilik göstergesinde ise toplam hisse senedi işlem hacminin borsa piyasa değerine oranı yer almaktadır (Svirydzenka, 2016, s. 7-8). Tüm göstergeler min-max normalizasyonu kullanılarak 0-1 arasında normalize edilmektedir. Göstergelerden elde edilen değerlerin eşit ağırlıklı ortalaması alınarak finansal gelişme ile alt boyutları olan finansal kurumlar ve finansal piyasalara ait değerler hesaplanmaktadır. Bu sayede indeksler 0-1 arasında bir değer almasıyla normalize edilmiştir (Svirydzenka, 2016, s. 15-16).

Şekil 1: Finansal Gelişme

Kaynak: Svirydenka, 2016, s.5

IMF (2023), Tablo 1’de görüldüğü üzere finansal gelişme, finansal kurumların gelişmesi ve finansal piyasaların gelişmesine ait veriler yer almaktadır. Bu veriler Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasal faktörlerin etkisi ile açıklanmaktadır.

1980’li yıllarda uygulanan finansal serbestleşme politikaları ve artan yabancı yatırımlar sayesinde 1990’lı yılların başına kadar finansal gelişme istikrarlı bir şekilde artış göstermiştir (Emin, 2017, s. 121). Tablo 1’de yer aldığı gibi 1996 dönemine kadar bu artış devam etmiştir ancak 1997-1998 Asya ve Rusya krizleri yaşanmıştır. Bu kriz dönemlerinin hemen arkasından Türkiye’de 1999 depremi yaşanmıştır. Bu dönem IMF’den alınan krediler ile toparlanılmıştır (Hiç ve Hiç Gencer, 2023, s. 67-68). 2000 ve 2001 yıllarında bankacılık sisteminden kaynaklı krizin beraberinde yaşanan siyasal krizle Türkiye, zorlu bir dönem geçirmiştir (Bahar ve Erdoğan, 2011, s. 12-13). Nitekim Tablo 1’de de görüldüğü gibi 2001 yılında her üç indeksde de gerileme görülmektedir. 2007 yılında ABD konut piyasasında meydana gelen, ardından 2008 yılında finansal kurumlar üzerinden etkisini gösteren kriz, birçok ülkeyi etkisi altına almıştır (Öztürk ve Gövdere, 2010, s. 385). Türkiye’de bunun etkisi 2008 yılı finansal gelişme ve finansal piyasaların gelişmesi indekslerindeki düşüşten görülebilmektedir.

Tablo 1: Türkiye’de Finansal Gelişme Düzeyi 1990-2021

<i>Yıllar</i>	<i>Finansal Gelişme</i>	<i>Finansal Kurumların</i>	<i>Finansal Piyasaların</i>
1990	0.1971	0.1872	0.1993
1992	0.2246	0.1876	0.2529
1994	0.3226	0.1826	0.4499
1996	0.3409	0.2019	0.4665
1998	0.2927	0.0807	0.4931
2000	0.3790	0.1678	0.5753
2001	0.3349	0.1217	0.5349
2002	0.3637	0.2088	0.5044
2004	0.3704	0.2023	0.5241
2006	0.4270	0.3077	0.5295
2007	0.4546	0.3281	0.5633
2008	0.4341	0.3398	0.5114
2010	0.4726	0.3706	0.5560
2012	0.4731	0.3949	0.5328
2014	0.4976	0.4272	0.5485
2016	0.4817	0.4315	0.5129
2018	0.4978	0.4282	0.5479
2020	0.5108	0.4193	0.5823
2021	0.4995	0.4165	0.5630

Kaynak: Finansal gelişme indeksine ait bilgiler IMF 2023 verilerinden elde edilip, tabloda gösterilmektedir.

IMF (2023), verilerinden yıllara göre elde edilen finansal gelişme, finansal kurumların gelişmesi ve finansal piyasaların gelişmesi indekslerine ait sonuçlar çizgi grafiğinde gösterilmiştir. Grafikte görülebileceği üzere indeksler, genel olarak benzer eğilim sergilemiştir. 1990’lı yıllarda sermaye hareketlerinde yaşanan serbestleşme ve buna bağlı olarak ülkeye sıcak para girişi neticesinde finansal gelişme, finansal kurumların gelişmesi ve finansal piyasaların gelişmesi olumlu etkilenmiştir. Ancak 1990-2021 yılları arasında yaşanan krizlerin etkisiyle düşüşler olduğu da görülmektedir (Bahar ve Erdoğan, 2011, s. 9-10).

Şekil 2: Finansal Gelişme İndeksi

Kaynak: Finansal gelişme indeksine ait bilgiler IMF, 2023 verilerinden elde edilip, grafikte gösterilmektedir.

3. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ

OECD (2023), verilerine göre 1990 – 2021 yılları için toplam yenilenebilir enerji üretimi (bin ton) ve yenilenebilir enerji üretiminin toplam enerji üretimi içerisindeki payı Tablo 2’de görülmektedir. Toplam yenilenebilir enerji üretiminde, kriz dönemlerinde yaşanan düşüşler haricinde genel olarak artış olduğu görülmektedir. Ancak yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretimi içerisindeki payı incelendiğinde, 2014 yılına kadar azaldığı sonraki dönemlerde ise arttığı görülmektedir. Türkiye’de yenilenebilir enerji üretiminde 2001 ve 2008-2009 krizinde mutlak anlamda azalma yaşanmıştır. Ancak 2018 yılı sonrasında sıklaşan kur krizlerine rağmen yenilenebilir enerji üretiminde benzer azalmalar gözlemlenmemiştir.

Tablo 2: 1990-2021 Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Üretimi

<i>Yıllar</i>	<i>Toplam Yenilenebilir</i>	<i>Yenilenebilir Enerji Üretiminin Toplam</i>
1990	9658.0634	18.78
1992	10000.2102	18.92
1994	10380.7108	18.65
1996	11226.1154	16.89
1998	11478.9194	16.21
2000	10102.1592	13.24
2001	9377.525	13.35
2002	10042.5529	13.53
2004	10782.8938	13.36
2006	10359.1191	11.13
2007	9603.865	9.57
2008	9311.8899	9.46
2010	11626.5262	11
2012	12154.9633	10.32
2014	12060.5162	10.13
2016	17135.5818	12.53
2018	19110.5458	13.25
2020	24076.2528	16.39
2021	24111.7577	15.24

Kaynak: Yenilenebilir enerji indeksine ve yenilenebilir enerjinin toplam enerji içerisindeki pay yüzdesine ait bilgiler OECD, 2023 verilerinden elde edilip, tabloda gösterilmektedir.

OECD (2023), elde edilen 1990–2021 dönemlerine ait veriler Şekil 3’te gösterilmektedir. Çizgi grafikte toplam yenilenebilir enerji üretimi (bin ton) ve çubuk grafikte yenilenebilir enerjinin toplam enerji içerisindeki payı gösterilmektedir. Toplam yenilenebilir enerji 1990 yılından 2008 yılına kadar 9000 (bin ton) – 11000 (bin ton) seviyelerindeyken 2008 yılından sonra yükseliş eğilimi göstermiştir. Yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretimi içerisindeki payı küresel kriz dönemindeki sert düşüşleri takiben 2014 yılına kadar azalma eğilimindeyken, bu tarihten sonra yükselişe geçmiş ve 2021 yılına gelindiğinde payı %15.24 olmuştur. Ancak yükseliş eğilimine rağmen bu oran, 1990’lı yıllardaki seviyesinin altında kalmıştır.

Şekil 3: Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Toplam Enerji Üretimi İçerisindeki Payı

Kaynak: Yenilenebilir enerji indeksine ve yenilenebilir enerjinin toplam enerji içerisindeki pay yüzdesine ait bilgiler OECD, 2023 verilerinden elde edilip, grafikte gösterilmektedir.

4. TÜRKİYE'DE FİNANSAL GELİŞME VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ İLİŞKİSİ

Türkiye için IMF (2023), veri setinden elde edilen finansal gelişme indeksine ait değerler ve OECD (2023), veri setinden elde edilen yenilenebilir enerji indeksine ait değerler Tablo 3'te 1990-2021 yılları arasında gösterilmektedir. Kullanılan veriler aynı yıllar üzerinde ortak paydada olabilmesi için 1990-2021 dönemi tercih edilmiştir. Ayrıca Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere ve Amerika gibi gelişmiş ülkelere ve Türkiye gibi ekonomik gelişme hızı yüksek olan diğer E7 ülkelerine de bu bölümde yer verilmiştir. Türkiye'nin finansal gelişme ve yenilenebilir enerji durumunu değerlendirebilmek adına diğer E7 ülkelere ve seçili gelişmiş ülkelere ait veriler aynı veri setlerinden elde edilerek incelenmiştir.

Finansal gelişme değeri tabloda görüldüğü gibi 1998 yılına kadar artmış ancak bu yılda yaşanan Rusya ekonomik krizi ve 1997 Asya mali krizi etkisi ile düşmüştür. Bu dönemde yaşanan krizlerin etkisi, Türkiye'de büyük ölçüde hissedilmiştir. 1998 yılında hisse senetlerinin piyasa değerinin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı bir önceki yıla göre yarıdan daha fazla azalmıştır (Güloğlu ve Altunoğlu, 2002, s. 126). 2000 yılında artış gösteren finansal gelişme göstergesi 2001 yılında Türkiye ekonomik kriziyle birlikte tekrar

gerilemiştir. 2008 yılına kadar yeniden artış gösteren finansal gelişme değeri, ABD merkezli ekonomik kriz ile bir miktar azalmıştır. Sonraki yıllarda ise 2021 yılına kadar istikrarlı olarak 0.47 – 0.49 değer aralığında yer almıştır.

1990 yılından 1998 yılına kadar toplam yenilenebilir enerji üretimi artış göstermektedir. Yaşanan Asya ve Rusya krizlerinin Türkiye üzerindeki etkisiyle, toplam yenilenebilir enerji üretimi 1998 yılından 2001 yılına kadar azalmaktadır. 2001 yılında yaşanan krizin etkisinin hafiflemesiyle yeniden artmaya başlayan yenilenebilir enerji üretimi, ABD merkezli krizin etkisiyle 2007 yılı sonrasında tekrar düşüşe geçmiştir. Bu düşüş 2010 yılında sona ermiş ve 2021 yılına kadar yenilenebilir enerji üretimi istikrarlı olarak artış göstermiştir.

Tabloda yer alan yenilenebilir enerji üretiminin toplam enerji içerisindeki payı 1990 yılından 2008 yılına kadar sürekli azalarak yaklaşık yarı değerine düşmüştür. Yaşanan 2008 krizinden sonra bu oran giderek yükselmiştir.

Tablo 3: 1990-2021 Türkiye’de Finansal Gelişme ve Yenilenebilir Enerji İlişkisi

<i>Yıllar</i>	<i>Finansal Gelişme</i>	<i>Toplam Yenilenebilir</i>	<i>Yenilenebilir Enerji Üretiminin</i>
1990	0.1971	9658.0634	18.78
1992	0.2246	10000.2102	18.92
1994	0.3226	10380.7108	18.65
1996	0.3409	11226.1154	16.89
1998	0.2927	11478.9194	16.21
2000	0.3790	10102.1592	13.24
2001	0.3349	9377.525	13.35
2002	0.3637	10042.5529	13.53
2004	0.3704	10782.8938	13.36
2006	0.4270	10359.1191	11.13
2007	0.4546	9603.865	9.57
2008	0.4341	9311.8899	9.46
2010	0.4726	11626.5262	11
2012	0.4731	12154.9633	10.32
2014	0.4976	12060.5162	10.13
2016	0.4817	17135.5818	12.53
2018	0.4978	19110.5458	13.25
2020	0.5108	24076.2528	16.39
2021	0.4995	24111.7577	15.24

Kaynak: Finansal gelişme ve yenilenebilir enerjiye ilişkin veriler sırasıyla IMF (2023) ve OECD (2023) veri tabanlarından elde edilmektedir.

1990 – 2021 dönemi için Türkiye’de finansal gelişme ve yenilenebilir enerjiye ait veriler Şekil 4’te görülmektedir. IMF (2023), elde edilen finansal gelişme indeksine ait değerler çubuk grafik şeklinde ve OECD (2023), elde edilen toplam yenilenebilir enerji değerleri çizgi grafik şeklinde gösterilmektedir.

Şekil 4: Finansal Gelişme ve Yenilenebilir Enerji İlişkisi

Kaynak: Finansal gelişme ve yenilenebilir enerjiye ilişkin veriler sırasıyla IMF (2023) ve OECD (2023) veri tabanlarından elde edilmektedir.

E7 ülkeleri için IMF (2023), veri setinden elde edilen finansal gelişme indeksine ait değerler ve OECD (2023), veri setinden elde edilen yenilenebilir enerji indeksine ait değerler Tablo 4’te gösterilmektedir. Bu tabloda yer alan verilere göre Çin’de finansal gelişme zamanla artış göstermektedir. Buna paralel olarak yenilenebilir enerji üretimi de artmaktadır. Benzer şekilde Hindistan ve Brezilya’da finansal gelişme artarken yenilenebilir enerji üretiminde de artış görülmektedir. Diğer taraftan Meksika ve Endonezya için veriler incelendiğinde zaman zaman düşüşler yaşansa da genel olarak 1990-2021 döneminde finansal gelişme ve yenilenebilir enerji üretiminin arttığı görülmektedir. Bu ülkeler açısından durumu değerlendirdiğimizde, iki değişkenin yıllar içerisinde birlikte artış eğiliminde olduğu görülmektedir.

Tablo 4: 1990-2021 Diğer E7 Ülkelerinde Finansal Gelişme ve Yenilenebilir Enerji İlişkisi

Yıl	Çin		Hindistan		Brezilya		Meksika		Endonezya		Rusya		Ortalama	
	FD	REN	FD	REN	FD	REN	FD	REN	FD	REN	FD	REN	FD	REN
1990	0.28	211374.19	0.29	114137.73	0.20	65619.67	0.25	14995.96	0.29	45948.46	0.37	26472.53	0.28	79758.09
1992	0.28	215018.66	0.30	116884.27	0.28	65779.72	0.29	16157.91	0.24	47792.51	0.43	25555.64	0.30	81198.12
1994	0.35	219657.42	0.35	122327.81	0.37	70077.64	0.32	15034.46	0.25	50466.77	0.38	22014.75	0.33	83263.14
1996	0.38	222182.19	0.40	125225.01	0.32	70502.91	0.29	16467.95	0.32	52203.01	0.34	18496.34	0.34	84179.57
1998	0.39	222472.80	0.42	129711.98	0.35	73713.81	0.27	16167.62	0.35	53934.24	0.36	17412.70	0.35	85568.86
2000	0.37	219941.93	0.43	132380.61	0.42	72830.94	0.30	16909.65	0.31	59234.59	0.45	18054.01	0.38	86558.62
2001	0.35	217079.13	0.42	134266.79	0.42	71293.22	0.32	15925.42	0.30	61288.80	0.47	18802.28	0.38	86442.61
2002	0.38	215957.77	0.42	134626.74	0.41	77234.16	0.29	15356.35	0.30	61633.27	0.47	17680.96	0.37	87081.54
2004	0.42	208302.98	0.44	141068.17	0.47	88898.85	0.32	16501.71	0.28	62513.50	0.46	18884.94	0.39	89361.69
2006	0.46	210273.58	0.47	150325.47	0.52	96652.81	0.33	17142.65	0.28	63267.06	0.53	18833.51	0.43	92749.18
2007	0.51	204371.78	0.44	154779.66	0.59	104663.90	0.37	17539.52	0.32	64183.61	0.55	19400.09	0.46	94156.43
2008	0.48	204309.53	0.48	156348.61	0.60	110582.96	0.38	16054.92	0.37	66480.95	0.54	17726.30	0.47	95250.55
2010	0.51	206570.92	0.47	164239.11	0.61	116836.67	0.38	15149.70	0.29	66067.65	0.52	17693.49	0.46	97759.59
2012	0.55	216795.86	0.42	170644.10	0.62	114847.30	0.38	14556.25	0.32	62074.86	0.50	17855.06	0.46	99462.24
2014	0.59	243520.04	0.43	181734.21	0.62	117462.80	0.37	15929.94	0.35	60200.78	0.48	17968.22	0.47	106136.00
2016	0.63	265874.06	0.44	193907.04	0.62	122088.48	0.39	15636.82	0.35	56385.70	0.50	18954.31	0.48	112141.10
2018	0.63	303300.58	0.46	212006.92	0.64	128952.43	0.39	15600.13	0.36	61211.51	0.47	19384.97	0.49	123409.40
2020	0.67	350435.23	0.53	221537.51	0.66	137007.48	0.40	16427.61	0.36	62421.68	0.53	21537.00	0.52	134894.40
2021	0.63	-	0.53	-	0.66	132156.52	0.40	17352.65	0.36	-	0.52	22064.30	-	-

Kaynak: Finansal gelişme ve yenilenebilir enerjiye ilişkin veriler sırasıyla IMF (2023) ve OECD (2023) veri tabanlarından elde edilmiştir. FD, finansal gelişmeyi ve REN ise yenilenebilir

Tablo 5'te E7 ülkeleri için OECD (2023), veri setinden elde edilen yenilenebilir enerji üretimine ait değerler ve yenilenebilir enerjinin toplam enerji arzı içerisindeki payına ait bilgiler yer almaktadır. Tablodaki veriler incelendiğinde diğer E7 ülkelerinde de yenilenebilir enerji üretimi genellikle artmakta iken, yenilenebilir enerjinin toplam enerji arzı içerisindeki payı Türkiye ile benzerlik göstererek giderek azalmaktadır. Türkiye dışındaki E7 ülkelerinde 1990 yılında yenilenebilir enerji üretiminin toplam enerji üretimindeki payı ortalama olarak %28.88 iken aynı oran 2020 yılında %20.36 olmaktadır.

Tablo 5: 1990-2021 Diğer E7 Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji

Yıl	Çin		Hindistan		Brezilya		Meksika		Endonezya		Rusya		Ortalama	
	REN	RE	REN	RE	REN	RE	REN	RE	REN	RE	REN	RE	REN	RE
1990	211374.19	24.19	114137.73	40.73	65619.67	46.70	14995.96	12.12	45948.46	46.57	26472.53	3.01	79758.09	28.88
1992	215018.66	24.52	116884.27	38.47	65779.72	45.49	16157.91	12.34	47792.51	44.30	25555.64	3.21	81198.12	28.05
1994	219657.42	22.58	122327.81	37.34	70077.64	44.90	15034.46	11.04	50466.77	42.53	22014.75	3.35	83263.14	26.95
1996	222182.19	20.70	125225.01	34.74	70502.91	41.46	16467.95	12.23	52203.01	38.49	18496.34	2.93	84179.57	25.09
1998	222472.80	20.63	129711.98	33.65	73713.81	40.28	16167.62	11.10	53934.24	39.34	17412.70	2.96	85568.86	24.66
2000	219941.93	19.41	132380.61	31.68	72830.94	38.71	16909.65	11.21	59234.59	38.05	18054.01	2.91	86558.62	23.66
2001	217079.13	18.54	134266.79	31.66	71293.22	37.21	15925.42	10.26	61288.80	38.50	18802.28	3.00	86442.61	23.19
2002	215957.77	17.35	134626.74	30.87	77234.16	39.22	15356.35	9.79	61633.27	37.36	17680.96	2.84	87081.54	22.90
2004	208302.98	12.89	141068.17	29.89	88898.85	42.07	16501.71	9.64	62513.50	35.49	18884.94	2.92	89361.69	22.15
2006	210273.58	10.79	150325.47	29.01	96652.81	43.09	17142.65	9.34	63267.06	34.59	18833.51	2.81	92749.18	21.60
2007	204371.78	9.74	154779.66	28.17	104663.90	44.17	17539.52	9.60	64183.61	35.23	19400.09	2.88	94156.43	21.63
2008	204309.53	9.49	156348.61	26.97	110582.96	44.20	16054.92	8.73	66480.95	35.87	17726.30	2.58	95250.55	21.30
2010	206570.92	8.14	164239.11	24.62	116836.67	43.67	15149.70	8.49	66067.65	32.37	17693.49	2.55	97759.59	19.97
2012	216795.86	7.69	170644.10	23.30	114847.30	40.80	14556.25	7.59	62074.86	29.99	17855.06	2.46	99462.24	18.63
2014	243520.04	8.16	181734.21	22.61	117462.80	38.67	15929.94	8.47	60200.78	29.00	17968.22	2.55	106136.00	18.24
2016	265874.06	8.92	193907.04	23.08	122088.48	42.58	15636.82	8.46	56385.70	26.97	18954.31	2.66	112141.10	18.77
2018	303300.58	9.36	212006.92	22.88	128952.43	44.75	15600.13	8.48	61211.51	26.01	19384.97	2.51	123409.40	18.99
2020	350435.23	10.01	221537.51	25.40	137007.48	47.87	16427.61	9.29	62421.68	26.75	21537.00	2.84	134894.40	20.36
2021	-	-	-	-	132156.52	44.17	17352.65	9.22	-	-	22064.30	2.69	-	-

Kaynak: Yenilenebilir enerji indeksine ve yenilenebilir enerjinin toplam enerji arzı içerisindeki pay yüzdesine ait bilgiler OECD, 2023 verilerinden elde edilip, tabloda gösterilmektedir. REN, yenilenebilir

IMF (2023), veri setinden elde edilen Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere ve Amerika'dan oluşan seçili gelişmiş ülkeler için finansal gelişme indeksine ait değerler ve OECD (2023), veri setinden elde edilen yenilenebilir enerji indeksine ait değerler Tablo 6'da gösterilmektedir. Bu veriler ışığında, seçili ülkelere ait verilerin ortalaması alınarak tabloya eklenmiştir. Tabloda yer alan değerler incelendiğinde seçili tüm gelişmiş ülkelerde ve ortalamasında dönemsel artış ya da azalışlar gözlemlenmesine rağmen genel olarak 1990-2021 döneminde finansal gelişme indeksi ile yenilenebilir enerji üretiminin birlikte arttığı görülmektedir.

Tablo 6: 1990-2021 Gelişmiş Ülkelerde Finansal Gelişme ve Yenilenebilir Enerji İlişkisi

Yıl	Fransa		Almanya		Japonya		İngiltere		Amerika		Ortalama	
	FD	REN	FD	REN	FD	REN	FD	REN	FD	REN	FD	REN
1990	0.41	15224.26	0.53	5313.43	0.66	14548.67	0.58	1028.91	0.62	96174.75	0.56	26458.00
1991	0.40	17144.84	0.48	5069.46	0.60	15273.34	0.59	1015.30	0.59	99168.20	0.53	27534.23
1992	0.40	17815.00	0.52	5365.77	0.56	14000.59	0.58	1361.55	0.59	103924.34	0.53	28493.45
1993	0.46	17053.46	0.54	5478.95	0.57	14875.89	0.65	1348.18	0.67	100856.89	0.58	27922.67
1994	0.51	17239.51	0.5	5777.95	0.58	12726.05	0.70	1766.68	0.68	100108.35	0.60	27523.71
1995	0.51	17035.24	0.53	5976.84	0.57	15123.34	0.68	1835.82	0.74	104853.85	0.61	28965.02
1996	0.53	17229.59	0.56	6164.54	0.6	15297.51	0.71	1777.09	0.80	110193.62	0.64	30132.47
1997	0.58	16167.09	0.59	7122.15	0.63	16253.62	0.76	1944.43	0.83	106066.73	0.68	29510.80
1998	0.61	16016.34	0.66	7684.81	0.63	15855.78	0.78	2080.94	0.84	105019.31	0.71	29331.44
1999	0.60	16522.68	0.64	7964.11	0.69	15473.24	0.81	2133.20	0.86	103365.42	0.72	29091.73
2000	0.69	15738.73	0.72	8983.30	0.74	15498.50	0.88	2263.76	0.90	101974.19	0.78	28891.70
2001	0.70	16586.37	0.71	9636.37	0.69	14801.61	0.90	2274.76	0.91	89223.74	0.78	26504.57
2002	0.69	15014.51	0.59	10782.73	0.71	15558.73	0.84	2524.30	0.90	91337.09	0.75	27043.47
2003	0.71	15457.91	0.62	13761.99	0.74	17054.31	0.87	2705.23	0.91	97264.42	0.77	29248.77
2004	0.73	15716.44	0.65	16008.23	0.75	17298.10	0.88	3241.90	0.91	101409.19	0.78	30734.77
2005	0.72	15730.06	0.65	18560.65	0.80	16779.20	0.89	3904.69	0.91	105196.54	0.79	32034.23
2006	0.83	15377.12	0.69	22650.92	0.83	17883.78	0.93	4202.76	0.91	109624.84	0.84	33947.88
2007	0.82	16650.62	0.71	26187.21	0.84	17253.62	0.95	4529.93	0.91	109094.14	0.85	34743.10
2008	0.79	18729.53	0.67	27203.45	0.80	16795.72	0.88	5321.66	0.87	115485.40	0.80	36707.15
2009	0.78	18894.64	0.72	27084.59	0.81	16661.29	0.90	5986.83	0.90	117736.43	0.82	37272.76
2010	0.80	20997.41	0.73	30757.03	0.82	18367.86	0.90	6638.42	0.91	125874.53	0.83	40527.05
2011	0.81	18021.70	0.68	31852.18	0.81	18507.72	0.90	7494.30	0.89	135225.11	0.82	42220.20
2012	0.76	21150.54	0.71	35785.38	0.81	17799.79	0.89	7992.47	0.90	138130.74	0.82	44171.79
2013	0.75	23559.20	0.71	36881.43	0.84	19169.35	0.85	9557.35	0.90	148137.39	0.81	47460.94
2014	0.76	21913.55	0.70	36625.39	0.84	20319.14	0.83	11319.61	0.91	152531.65	0.81	48541.87
2015	0.80	22506.98	0.70	39025.49	0.86	21953.80	0.83	13684.09	0.91	149656.43	0.82	49365.36
2016	0.80	24146.08	0.66	38853.08	0.86	21555.36	0.82	14185.91	0.91	155087.35	0.81	50765.55
2017	0.82	23670.81	0.69	41446.84	0.89	23632.95	0.85	15866.75	0.91	162450.01	0.83	53413.47
2018	0.81	25533.22	0.67	42348.11	0.89	24736.27	0.85	17900.00	0.92	172385.08	0.83	56580.54
2019	0.81	25740.76	0.68	44054.40	0.90	26115.23	0.84	19507.34	0.92	174899.31	0.83	58063.41
2020	0.81	25862.19	0.67	45566.47	0.93	26762.01	0.83	20978.57	0.91	171874.49	0.83	58208.75
2021	0.81	27402.16	0.66	45015.91	0.88	28457.11	0.83	20720.85	0.91	168327.83	0.82	57984.77

Kaynak: Finansal gelişme ve yenilenebilir enerjiye ilişkin veriler sırasıyla IMF (2023) ve OECD (2023) veri tabanlarından elde edilmektedir. FD, finansal gelişmeyi ve REN ise yenilenebilir enerji üretimini ifade etmektedir.

Tablo 7’de, gelişmiş ülkelerden Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere ve Amerika için OECD (2023), veri setinden elde edilen yenilenebilir enerji üretimine ait değerler ve

yenilenebilir enerjinin toplam enerji arzı içerisindeki pay yüzdesine ait bilgiler yer almaktadır. Tablodaki veriler incelendiğinde seçili gelişmiş ülkelerde yenilenebilir enerji üretimi genellikle yıllara göre artmakta ve buna paralel olarak yenilenebilir enerjinin toplam enerji arzı içerisindeki payı da benzer şekilde artış göstermektedir.

Tablo 7: 1990-2021 Gelişmiş Ülkelerde Yenilenebilir Enerji

Yıl	Fransa		Almanya		Japonya		İngiltere		Amerika		Ortalama	
	REN	RE	REN	RE	REN	RE	REN	RE	REN	RE	REN	RE
1990	15224.26	6.8	5313.43	1.51	14548.67	3.33	1028.91	0.50	96174.75	5.02	26458.00	3.43
1991	17144.84	7.25	5069.46	1.47	15273.34	3.46	1015.30	0.48	99168.20	5.14	27534.23	3.56
1992	17815.00	7.66	5365.77	1.59	14000.59	3.10	1361.55	0.64	103924.34	5.28	28493.45	3.65
1993	17053.46	7.21	5478.95	1.64	14875.89	3.28	1348.18	0.63	100856.89	5.03	27922.67	3.55
1994	17239.51	7.58	5777.95	1.74	12726.05	2.66	1766.68	0.82	100108.35	4.91	27523.71	3.54
1995	17035.24	7.19	5976.84	1.78	15123.34	3.08	1835.82	0.85	104853.85	5.07	28965.02	3.59
1996	17229.59	6.88	6164.54	1.77	15297.51	3.05	1777.09	0.79	110193.62	5.22	30132.47	3.54
1997	16167.09	6.66	7122.15	2.07	16253.62	3.21	1944.43	0.89	106066.73	4.97	29510.80	3.56
1998	16016.34	6.41	7684.81	2.24	15855.78	3.19	2080.94	0.94	105019.31	4.88	29331.44	3.53
1999	16522.68	6.63	7964.11	2.38	15473.24	3.06	2133.20	0.96	103365.42	4.68	29091.73	3.54
2000	15738.73	6.25	8983.30	2.67	15498.50	3.00	2263.76	1.02	101974.19	4.49	28891.70	3.48
2001	16586.37	6.37	9636.37	2.78	14801.61	2.92	2274.76	1.02	89223.74	4.00	26504.57	3.41
2002	15014.51	5.75	10782.73	3.18	15558.73	3.06	2524.30	1.14	91337.09	4.05	27043.47	3.43
2003	15457.91	5.78	13761.99	4.07	17054.31	3.37	2705.23	1.20	97264.42	4.30	29248.77	3.74
2004	15716.44	5.79	16008.23	4.70	17298.10	3.31	3241.90	1.46	101409.19	4.40	30734.77	3.93
2005	15730.06	5.77	18560.65	5.48	16779.20	3.23	3904.69	1.75	105196.54	4.54	32034.23	4.15
2006	15377.12	5.73	22650.92	6.49	17883.78	3.44	4202.76	1.92	109624.84	4.77	33947.88	4.47
2007	16650.62	6.28	26187.21	7.91	17253.62	3.35	4529.93	2.15	109094.14	4.67	34743.10	4.87
2008	18729.53	7.03	27203.45	8.12	16795.72	3.39	5321.66	2.55	115485.40	5.07	36707.15	5.23
2009	18894.64	7.41	27084.59	8.65	16661.29	3.51	5986.83	3.06	117736.43	5.44	37272.76	5.61
2010	20997.41	7.99	30757.03	9.33	18367.86	3.68	6638.42	3.27	125874.53	5.68	40527.05	5.99
2011	18021.70	6.99	31852.18	10.20	18507.72	4.00	7494.30	3.98	135225.11	6.19	42220.20	6.27
2012	21150.54	8.21	35785.38	11.37	17799.79	3.94	7992.47	4.14	138130.74	6.43	44171.79	6.81
2013	23559.20	9.10	36881.43	11.47	19169.35	4.22	9557.35	5.03	148137.39	6.78	47460.94	7.32
2014	21913.55	8.81	36625.39	11.92	20319.14	4.63	11319.61	6.33	152531.65	6.90	48541.87	7.71
2015	22506.98	8.92	39025.49	12.64	21953.80	5.08	13684.09	7.57	149656.43	6.84	49365.36	8.21
2016	24146.08	9.75	38853.08	12.53	21555.36	5.03	14185.91	7.96	155087.35	7.17	50765.55	8.48
2017	23670.81	9.56	41446.84	13.32	23632.95	5.48	15866.75	9.04	162450.01	7.54	53413.47	8.98
2018	25533.22	10.38	42348.11	13.96	24736.27	5.83	17900.00	10.31	172385.08	7.78	56580.54	9.65
2019	25740.76	10.62	44054.40	14.85	26115.23	6.32	19507.34	11.63	174899.31	7.90	58063.41	10.26
2020	25862.19	11.85	45566.47	16.37	26762.01	6.96	20978.57	13.63	171874.49	8.43	58208.75	11.44
2021	27402.16	11.64	45015.91	15.64	28457.11	7.07	20720.85	12.59	168327.83	8.00	57984.77	10.98

Kaynak: Yenilenebilir enerji indeksine ve yenilenebilir enerjinin toplam enerji arzı içerisindeki pay yüzdesine ait bilgiler OECD, 2023 verilerinden elde edilip, tabloda gösterilmektedir. REN, yenilenebilir enerji üretimini ve RE ise yenilenebilir enerjinin toplam enerji arzı içerisindeki pay yüzdesini ifade etmektedir.

Bu veriler, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 1990 yılı sonrasında finansal gelişme düzeyi ile yenilenebilir enerji üretiminin birlikte arttığını ortaya koymaktadır. Bu durum Yi vd. (2023) ve Liu vd. (2023) çalışmalarının sonuçlarıyla örtüşmektedir. Diğer taraftan karışık bulgular ortaya koyan Zugravu (2023), Raihan vd. (2025), Wang vd. (2024) ve negatif sonuca ulaşan Horkey ve Fidrmuc (2024) ve Saadaoui ve Chtourou (2023) çalışmalarıyla örtüşmemektedir.

SONUÇ

Bu çalışmada yapılan incelemeler ve hesaplamalar sonucunda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde finansal gelişme düzeyi ile yenilenebilir enerji üretiminin 1990 sonrası dönemde birlikte artma eğiliminde olduğu görülmektedir. Kuşkusuz iki değişken arasında nedensellik ilişkisinin varlığı ancak yapılacak ekonometrik analizlerle tespit edilebilir. Diğer taraftan inceleme döneminde gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye’de, yenilenebilir enerji üretimi özellikle kriz dönemlerindeki kesintiler dışında mutlak olarak artma eğiliminde iken, yenilenebilir enerji üretiminin toplam enerji üretimindeki payı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde birbirinden ayrılmaktadır. Seçilmiş gelişmiş ülkelerde yenilenebilir enerji üretiminin toplam enerji üretimindeki payı 1990 yılında ortalama olarak %3.4 düzeyinden 2021 yılında %10.9 seviyesine yükselmiştir. Türkiye dışındaki E7 ülkelerinde yenilenebilir enerji üretiminin toplam enerji üretimindeki payı 1990 yılında ortalama olarak %28.8 iken 2020 yılında %20.3’e düşmüştür. Aynı oran Türkiye’de de 1990 yılındaki %18.7’lik düzeyinden 2021 yılında %15.2’ye gerilemiştir.

Görüldüğü gibi gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye’de yenilenebilir enerji konusunda yakın dönemdeki gayretler ve kapasite artırıcı yatırımlara rağmen bu ülkelerin artan enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklarla karşılanabilen oranı giderek azalmaktadır. Diğer taraftan seçilmiş gelişmiş ülkeler inceleme döneminde enerji ihtiyaçlarının daha fazla kısmını giderek yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı başarmışlardır. Ancak bu gelişmelere rağmen seçilmiş gelişmiş ülkelerde yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin toplam enerji arzındaki payı, 2021 yılı itibarıyla ortalama olarak %10.9 ile E7 ülkelerindeki %20.3 ve Türkiye’deki %15.2 lik oranların hala oldukça gerisindedir. Ayrıca bu veriler gelişmekte olan ülkelerde tüm çabalara rağmen enerji ihtiyacının karşılanmasında yenilenebilir kaynakların görece öneminin azaldığını ve söz konusu

ülkelerin enerji sorununa yönelik yeni stratejilere ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgular, artan çevre sorununun hafifletilmesi ve yenilenebilir enerji üretiminin toplam enerji arzındaki payının artırılması bakımından gelişmiş ülkelere daha çok görev düştüğünü düşündürmektedir.

Bu çalışmada, Türkiye'nin finansal gelişme ve yenilenebilir enerji verileri, gelişmiş ve gelişmekte olan seçili ülkelerin verileriyle karşılaştırılarak incelenmiştir. Bu konuda bundan sonra yapılacak araştırmalar, finansal gelişme ve yenilenebilir enerji ilişkisini kontrol değişkenlerle ekonometrik model oluşturarak test edebilirler. Öte yandan çeşitli ülke grupları oluşturarak panel veri analizi ile konuyu farklı açıdan ele alabilirler. Bu sayede gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yenilenebilir enerji üretiminin toplam enerji arzındaki payının farklı eğilimler sergilemesinin nedenlerini ortaya koyabilirler.

Hakem Değerlendirmesi: Dış Bağımsız- Çift Kör Hakemlik

Yazar Katkısı: Yazar Adı Soyadı: Görkem GÜNGÖR %50, Yazar Adı Soyadı: Ahmet YILMAZ %50

Destek ve Teşekkür Beyanı: Çalışma için destek alınmamıştır.

Etik Onay: Bu çalışma etik onay gerektiren herhangi bir insan veya hayvan araştırması içermemektedir.

Çıkar Çatışması Beyanı: Çalışma ile ilgili herhangi bir kurum veya kişi ile çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Peer Review: Independent double-blind

Author Contributions: Author's Name and Surname: Görkem GÜNGÖR %50, Author's Name and Surname: Ahmet YILMAZ %50

Funding and Acknowledgement: No support was received for the study.

Ethics Approval: This study does not contain any human or animal research that requires ethical approval.

Conflict of Interest: There is no conflict of interest with any institution or person related to the study.

KAYNAKÇA

- Alam, M. S. (2006). Economic growth with energy. *Munich Personal RePEc Archive*, 1260, 1-25.
- Athari, S. A. (2023). The impact of financial development and technological innovations on renewable energy consumption: Do the roles of economic openness and financial stability matter in BRICS economies?. *Geological Journal*, 59 (1), 288-300. doi.org/10.1002/gj.4863.
- Aydın, M. ve Bozatlı, O. (2023). The effects of green innovation, environmental taxes, and financial development on renewable energy consumption in OECD countries. *Energy*, 280, 128105. doi.org/10.1016/j.energy.2023.128105.
- Bahar, O. ve Erdoğan, E. (2011). 1994 ve 2000 krizleri sonrasında Türkiye’de uygulanan finansal regülasyon politikaları. *Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 27, 1-19.
- Deka, A., Özdeşer, H. ve Seraj M. (2024). The impact of oil prices, financial development, and economic growth on renewable energy use. *International Journal of Energy Sector Management*, 18 (2), 351-368. doi.org/10.1108/IJESM-09-2022-0008.
- Demirbaş, A. (2006). Global renewable energy resources. *Energy Sources*, 28 (8), 779-792. doi.org/10.1080/00908310600718742.
- Ellabban, O., Abu-Rub, H., ve Blaabjerg, F. (2014). Renewable energy resources: Current status, future prospects and their enabling technology. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 39, 748-764. doi.org/10.1016/j.rser.2014.07.113.
- Emin, D. (2017). Türkiye’nin finansal krizleri ve göstergeleri. *Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi*, 9 (17), 115-128. doi.org/10.14784/marufacd.346191.
- Fakher, H. A., Ahmed, Z., Alvarado, R. ve Murshed, M. (2022). Exploring renewable energy, financial development, environmental quality, and economic growth nexus: New evidence from composite indices for environmental quality and financial development. *Environmental Science and Pollution Research*, 29, 70305-70322. doi.org/10.1007/s11356-022-20709-w.

- GCP (2024). Global carbon budget 2024. *Global Carbon Project*, Erişim adresi: <https://globalcarbonbudget.org/gcb-2024/>.
- Güloğlu, B. ve Altunoğlu E. (2002). Finansal serbestleşme politikaları ve finansal krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye krizleri. *İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, 27, 107-134.
- Habiba, U. ve Xinbang, C. (2023). The contribution of different aspects of financial development to renewable energy consumption in E7 countries: The transition to a sustainable future. *Renewable Energy*, 203, 703-714. doi.org/10.1016/j.renene.2022.12.088.
- Hiç, Ö. ve Hiç Gencer, A. (2023). 1994, 1997-98, 2001 ve 2008 krizleri ve Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri. *International Congress On Eurasian Economies 2023*, 65-73.
- IMF, Financial Development Index Database. Erişim adresi: www.imf.org.
- Kwakwa, P. A. (2021). What determines renewable energy consumption? Startling evidence from Ghana. *International Journal of Energy Sector Management*, 15 (1), 101-118. doi.org/10.1108/IJESM-12-2019-0019.
- Li, R., Wang, Q., ve Sun, J. (2025). Financial risk and renewable energy: exploring the influence of urbanization and natural resource rents across 112 countries. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12 (1), 1-13. doi.org/10.1057/s41599-025-04481-z.
- Lin, B. ve Okoye, J. O. (2023). Towards renewable energy generation and low greenhouse gas emission in high-income countries: Performance of financial development and governance. *Renewable Energy*, 215, 118931. doi.org/10.1016/j.renene.2023.118931.
- Liu, W., Shen, Y. ve Razzaq, A. (2023). How renewable energy investment, environmental regulations, and financial development derive renewable energy transition: Evidence from G7 countries. *Renewable Energy*, 206, 1188-1197. doi.org/10.1016/j.renene.2023.02.017.

- Mukhtarov, S. ve Mikayilov, J. I. (2023). Could financial development eliminate energy poverty through renewable energy in Poland?. *Energy Policy*, 182, 113747. doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113747.
- OECD, Indicators and Statistics. Eriřim adresi: www.oecd.org.
- Ozturk, S., Cetin, M., ve Demir, H. (2022). Income inequality and CO2 emissions: Nonlinear evidence from Turkey. *Environment, Development and Sustainability*, 24 (10), 11911-11928. doi.org/10.1007/s10668-021-01922-y.
- Öztürk, S. ve Gövdere, B. (2010). Küresel Finansal kriz ve Türkiye ekonomisine etkileri. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 15 (1), 377-397.
- Prempeh, K. B. (2023). The impact of financial development on renewable energy consumption: New insights from Ghana. *Future Business Journal*, 9 (6), 1-13. doi.org/10.1186/s43093-023-00183-7.
- Raihan, A., Ridwan, M., Salehi, M. ve Zimon, G. (2025). Influences of financial development and energy price on renewable energy: An Italian case. *Energy Engineering*, 122 (2), 493-514. doi.org/10.32604/ee.2025.059016.
- Saadaoui, H., ve Chtourou, N. (2023). Do institutional quality, financial development, and economic growth improve renewable energy transition? Some evidence from Tunisia. *Journal of the Knowledge Economy*, 14 (3), 2927-2958. doi.org/10.1007/s13132-022-00999-8.
- Svirydzenka, K. (2016). IMF Working Paper: Introducing a New Broad-based Index of Financial Development. *International Monetary Fund*, 16 (5), 1-42.
- Vatamanu, A. F. ve Zugravu, B. G. (2023). Financial development, institutional quality and renewable energy consumption. A panel data approach. *Economic Analysis and Policy*, 78, 765-775. doi.org/10.1016/j.eap.2023.04.015.
- Wang, Q., Cheng, X., Pata, U. K., Li, R., ve Kartal, M. T. (2024). Intermediating effect of mineral resources on renewable energy amidst globalization, financial development, and technological progress: Evidence from globe based on income-groups. *Resources Policy*, 90, 104798. doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.104798.

- WMO (2024). State of the Global Climate 2024. *World Meteorological Organization*, 2025, 1368. Erişim adresi: https://library.wmo.int/viewer/69455/download?file=WMO-1368-2024_en.pdf&type=pdf&navigator=1.
- Xu, L., Wang, X., ve Guo, W. (2022). Does renewable energy adaptation, globalization, and financial development matter for environmental quality and economic progress? Evidence from panel of big five (B5) economies. *Renewable Energy*, 192, 631-640. doi.org/10.1016/j.renene.2022.05.004.
- Yi, S., Raghutla, C., Chittedi, K. R. ve Fareed, Z. (2023). How economic policy uncertainty and financial development contribute to renewable energy consumption? The importance of economic globalization. *Renewable Energy*, 202, 1357-1367. doi.org/10.1016/j.renene.2022.11.089.